

**SULFIDLI MINERALLARNI SELEKTIV FLOTATSIYALASH
JARAYONLARIDA TO‘PLOVCHI FLOTOREAGENTLARNING
SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA CHEL EL TAJRIBALARINI
O‘RGANISH HAMDA UNING AMALIY AHAMIYATI**

magistr Mirzaliyev Sh.Sh., dots. Maxmarejabov D.B.

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15449085

Annotatsiya. Ushbu maqolada sulfidli minerallarni flotatsiyalash jarayonida to‘plovchi flotareagentlarni samaradorligi Omontoytov konining qiyin boyitiluvchi sulfidli rudalarini va Qolmoqir koni mis-molibden rudalarini boyitishda tahlil va natijalarini baholash asosida yoritilgan. Shuningdek turli to‘plovchilar orqali kombinatsion flotareagent hosil qilib yaxshi samara olingan chet el tajribasi ham tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ditiofasfatlar; mis; temir; molibden; oltin; aerofin 3418A; sulfidli mineral; kaliyning butil ksantogenati (BKK); DIF/MTX to‘plovchi flotoreagentlari;

Kirish. O‘zbekistondagi kamyob, nodir va rangli metallarni boyitish va qayta ishlash jarayonlari so‘ngi yillarda murakkablashib bormoqda, buning asosiy sababi qimmatbaho metallarning sulfidli mineral shaklida yoki sulfidli minerallar bilan birga uchrashi, ruda tarkibida kamkomponentligi, shu bilan birga o‘ta mayda zarracha shakldaligidadir. Shu sababli buning dolzarbligi bugungi kunda ortdi [1] Bunda amaliy samarador yechimlar topish uchun xorijiy davrlarlar tajribalarini o‘rganish ham muhimdir.

Ba’zi tadqiqot metodikalari va ularning olingan natijalari

Boshqa bir tadqiqotlarda ditiofasfatlar asosida yaratilgan to‘plovchi va butil ksantogenatining optimal miqdorida piritning qo‘shinchalari (rux, mis, qo‘rg‘oshin) ni so‘ndirib oltin va kumushning kollektiv flotatsiyalanishini sezilarli darajada oshiradigan muhit topilgan.[2] Flotoreagentlarni yaratishda mahalliy fabrikalarning ishtirokini oshirish maqsad qilingan. Amerikaning Sutek korxonasi tionokarbatlarga asoslangan reagentlar yaratgan. Flotatsiyalash maqsadida olingan ruda tarkibida mis

0,74%; temir 2,1%; molibden 98 g/t bo'lgan. Dastlab izopropil etil ionokarbamat (IPETC), tizimli ravishda o'zgartirilgan tionokarbamat (SMTC) va ditiofosfat (DTP) asosiy yig'uvchi sifatida ishlatilgan. Ditiofosfat (DTP) ishlatilganda 50-58% misli boyitma olingan bo'lsa (IPETC), va (SMTC) qo'llanganda bu ko'rsatkich mos ravishda 27,5-34% va 20,1-25,9% ga teng bo'lgan.[3] Olingan natija Rossiyaning "Kvadrat plyus" YOAJ kompaniyasi esa ditiofosfatlarga asoslangan yangi turdagi to'plochi reagentlar ustida ish tadqiqod olib borgan. Cu-Pb konsentratini ajratib olish jarayonida mis va ruxning samarali ajralishi oltinni siyanidsiz ajratib olishga imkon bergan. Natriy metabisulfit galenitni bostiruvchi va Cu-Pb konsentratini tanlash uchun siyanidsiz texnologiya pH ning qiymati 5.2–5.4 kislotali muhitda yuqori sifatli mis va qo'rg'oshin konsentratlari ishlab chiqarildi. Seleksiya siklida misni mis konsentratiga ajratib olish 90% ni, qo'rg'oshin konsentratiga esa 98,3% ni tashkil etgan.[4] Aerofin 3418A yordamida chiqindidan 53 g/t oltinli konsentratini olingan. Uning tarkibida 48 g/t kumush, 30% temir, 15,5% oltin olingan. Hisoblashlarga ko'ra taxminan 1,5 yil mobaynida shunday fabrika qurish mumkunligi hisoblangan.[5] Bu tajribalarning ahamiyati – kollektiv flotatsiyadan keyingi metallarni selektiv qilganda komponent miqdorlarini ko'paytirish. Detiofosfatning yangi varianti texnik–iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha ksantogenatlar bilan taqqoslaganda narxi ancha arzonligi qayd etilgan. Bu tadqiqodni olib borishda har hil miqdordagi va turdagi ditiofosfatlar qo'llanilib yaxshi natija olingan. Bu amaliyotda sulfid rudalarining asosiy ruda hosil qiluvchi minerallari bilan birgalikda gidroksidli tarkibidagi muhitning keng pH diapazonida rangli metallarning yuqori sorbsiya qobiliyatiga ko'ra faqat sulfid minerallarida oltin va kumush to'planishi asosiy printsiplari qilib olingan.

Yangi MTX to'plovchilarining sorbsiya xususiyatlarini o'rganish natijalari taqdim etildigan ular reagentning oltinga nisbatan selektiv xususiyatlarini ko'rsatdi. Yangi reagentning flotatsiya sinovlari oltin o'z ichiga olgan rudani gravitatsiyaviy boyitish jihozlarida o'tkazilgan.[6] Tajribada 80% gacha 0,074mm gacha yanchilgan sulfidli rudalar asosiy va nazorat flotatsiya jarayonlarida boyitilgan. Asosiy flotatsiya 60g/t ksantogenat DIF/MTX va 75 g/t C-7 reagentlari qo'shib 6 daqiqa davom etgan.

Nazorat flotatsiyasida 25g/t ksantogenat DIF/MTX qo‘shilgan va 5 minut davom etgan. BKs va pergidro-1,3,5-ditiazin-5-il-metan aralashmasini to‘plovchi sifatida ularning optimal nisbati 25 dan 50 gacha% oltinni o‘z ichiga olgan xom ashyoni flotatsiya qilishda texnologik ko‘rsatkichlarni oshirishga yordam beradi.[7] Oltin tarkibli kvarts-sulfidli ruda chiqindilarini ksantogenat va MTX reagentidan fotdalangan holda gravitatsiyaviy flotatsiya bo‘yicha tajribalar natijalari.

Tajriba soni	Mahsulot nomi	chiqishi %	Ajralishi Au, g/t	Chiqishi Au, %
Ksantogenat 60 g/t				
1	Asosiy flotakansentrat	12,22	31,32	91,12
	Nazorat flotatsiya konsentrati	3,87	2,28	2,10
	chiqindi	83,91	0,34	6,78
	Dastlabki mahsulot	100	4,2	100
MTX 15 g/t Ksantogenat 45 g/t				
2	Asosiy flotakansentrat	11,53	35,7	94,62
	Nazorat flotatsiya konsentrati	2,62	3,04	1,83
	chiqindi	85,85	0,18	3,55
	Dastlabki mahsulot	100	4,35	100
MTX 30 g/t, Ksantogenat 30 g/t				
3	Asosiy flotakansentrat	11,42	34,7	94,48

	Nazorat flotatsiya konsentrati	3,40	2,55	2,07
	chiqindi	85,18	0,17	3,45
	Dastlabki mahsulot	100	4,19	100
MTX 60 g/t				
4	Asosiy flotakansentrat	6,49	61,68	89,28
	Nazorat flotatsiya konsentrati	1,98	8,54	3,78
	Chiqindi	91,53	0,34	6,94
	Dastlabki mahsulot	100	4,48	100

Xulosa. Bir tadqiqotda tionokarbamat (SMTc) va ditiofosfat (DTP) tarkiblarini o'zgartirib yangi to'plovchi sifatida qo'llanganida oldingilaridan yaxshiroq natija olingan. Boshqasida ditiofosfatlarni boshqa turini qo'llash oltinni siyanidsiz ajratib olishga imkon bergan. Yana birida esa ksontagenat DIF va MTX to'plovchilarining birgalikda qo'llab selektiv flotatsiya samaradorligi oshirilgan. Bu tadqiqod natijalari ijobiy bo'lsada ularni ishlab chiqarishga tadqiq qilishda bir qator muammolar mavjud.

Adabiyotlar

1) Umarova I. et al. Study of the form of minerals in copper porphyry ores of "Yoshlik-I" Deposit //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – T. 304. – С. 02003.

2) Комогорцев, Б. В., & Вареничев, А. А. (2016). Применение селективных реагентов-собирателей в технологиях флотационного обогащения золотосодержащих сульфидных руд. Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал), (12), 231-242.

3) Quntanar C., Palominos M. Rejection of pyriteв Congress (IMPC2014), Santiago, Oct. 20–24, 2014. Chap. 6, Santiago, 2014, pp. 32–39.

5) Комогорцев, Б. В., & Вареничев, А. А. (2016). Применение селективных реагентов-собираелей в технологиях флотационного обогащения золотосодержащих сульфидных руд. *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*, (12), 231-242.

6) Шумская Е. Н., Сизых А. С. Горный журнал. – 2014.-№11. –С. 44–46.

Гапчич, А. О. (2015). Использование собирателя класса дитиазинов при флотации золотосодержащих руд. *Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал)*, (6), 353-360.

7) Чантурия В.А., Иванова Т.А., Недосекина Т.В., Дальнова Ю.С., Гапчич А.О.,

Зимбовский И.Г. Патент РФ 12490070. Способ флотации сульфидных руд, содержащих благородные металлы. Номер заявки: 2012110118/03; Дата публикации:16.03.2012